

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 181 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari..... 170 Tursunova I.X.	170
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Dilshod	177

MILLIY IQTISODIYOTDA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHNING MULK KAPITALLASHUVIGA TA'SIRI

Norboyev Odil Abrayevich

Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'sir ko'rsatishi yoritilgan. Xususiy sektorni rivojlantirish uchun yangi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, malakali kadrlarni ko'paytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va innovatsiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon ishsizlikning kamayishiga, iqtisodiyotning keng qamrovli rivojlanishiga hamda energiya va resurslarga talabning oshishiga olib keladi. Shu bilan birga, mamlakat eksport salohiyatini oshirish dolzarb va majburiy vazifa sifatida ko'rinadi. Xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri borasida iqtisodchi olimlarning fikrlari yoritilib, mulk kapitallashuv darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirishning asosiy jihatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xususiy sektorni rivojlantirish, mulk kapitallashuvi, iqtisodiy jihatlar, rivojlantirish samaradorligi, zamonaviy texnologiyalar, malakali kadrlarni ko'paytirish, ishsizlikni kamaytirish.

Abstract: This article shows the impact of private sector development on real estate capitalization. For private sector development, it is necessary to increase the number of new modern technologies and skilled personnel, create new jobs, cultivate innovations, which means reducing unemployment and massive economic development, as well as increasing demand for energy and resources. In this process, increasing the country's export potential is very important and mandatory. The views of economists on the impact of private sector development on real estate capitalization, issues related to the main aspects of economic implementation of the level of real estate capitalization are highlighted. Proposals on the impact of private sector development on property capitalization in the national economy are also developed.

Key words: conclusions on private sector development, property capitalization, economic aspects, development efficiency, modern technologies and increase in skilled personnel, reduction of unemployment.

Аннотация: В данной статье показано влияние развития частного сектора на капитализацию недвижимости. Для развития частного сектора необходимо увеличивать количество новых современных технологий и квалифицированных кадров, создавать новые рабочие места, выращивать инновации, что означает снижение безработицы и массовое развитие экономики, а также увеличение спроса на энергию и ресурсы. В этом процессе повышение экспортного потенциала страны является очень важным и обязательным. Освещены взгляды экономистов относительно влияния развития частного сектора на капитализацию недвижимости, вопросы, связанные с основными аспектами экономической реализации уровня капитализации недвижимости. Также разработаны предложения по влиянию развития частного сектора на капитализацию собственности в национальной экономике.

Ключевые слова: выводы о развитии частного сектора, капитализации собственности, экономических аспектах, эффективности развития, современных технологиях и увеличении квалифицированных кадров, сокращении безработицы.

KIRISH

Bugungi kunda davlatimizda xususiy sektorni rivojlantirish milliy iqtisodiyotda mulk kapitallashuviga o'z ta'sirini namoyon etmoqda. Xususiy sektorni rivojlantirish uchun zarur mablag'lar, yangi zamonaviy texnologiyalar va malakali kadrlarni jalb etish jarayonida mulk kapitallashuvi muhim ahamiyat kasb etadi va majburiyat sifatida qaraladi.

Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'sirini tahlil qiladigan bo'lsak, xususiy sektorni rivojlantirish uchun yangi ish o'rinlarini yaratish va innovatsiyalarni rivojlantirish zarur. Bu esa ishsizlikni kamaytirib, iqtisodiyotning ommaviy rivojlanishiga yordam beradi. Shuningdek, xususiy sektorni rivojlantirish energiya va resurslarga talabni oshiradi, bu esa energiya samaradorligini oshirish va resurslar iste'molini ko'paytirish orqali mulk kapitallashuviga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayonda yangi texnologiyalarni joriy qilish, innovatsiyalarni rivojlantirish va malakali kadrlarni zamon talablariga mos holda tayyorlash mamlakatning eksport salohiyatini oshirishga katta yordam beradi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etishdir"[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirga qadar iqtisodchi olimlarimizning ilmiy izlanishlari va iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'sirini tahlil qilish borasida xorijiy olimlar tomonidan o'tkazilgan bir qancha tadqiqotlarda iqtisodiyotning real holatini o'zaro ta'sirda o'rganish hamda sohalarni rivojlantirishga oid konsepsiyalar va turli tavsiyalar ishlab chiqishga e'tibor qaratilgan.

A.Temur ilm-fanga, o'qimishli va olim insonlarning mehnatiga yuqori baho bergan. "... Sayidlar, olimlar va fozillarga dargohim doim ochiq edi, – deyiladi "Tuzuklar"da, – chunki bu insonlar mamlakat rivojida ustundirlar". A.Temur Shom (hozirgi Suriya) yurtini qo'lga olganda (1401-yilda), taniqli olim Ibn Xoldun (1332–1406) asirga tushadi. Sohibqiron uning olimligini bilgach, u bilan suhbatlashib, izzat-ikrom bilan uni qo'yib yuboradi[2].

Monetar konsepsiya va monetar tavsiyalar keynschilikdan farq qiladi, ba'zan esa unga qarama-qarshi. Shu bilan birga, iqtisodiyotni tartiblash masalasida bu ikki yondashuv o'rtasiga keskin chegara qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Har ikkala nazariya, avvalo, bozor iqtisodiyoti sharoitida qo'llanilish uchun mo'ljallangan. Ma'lum ma'noda, bu ikki nazariya bir-birini o'zaro to'ldiradi va umumiy daromadni aniqlash nazariyasini tashkil etadi. J.M.Keyns daromadlarning xarajatlarga miqdoriy bog'liqligini asoslagan bo'lsa, M.Fridmen daromadlarning pul bilan bog'liqligini ko'rsatib bergan. Shu bilan birga, J.M.Keyns va M.Fridmen yondashuvlari o'rtasida ba'zi farqlar mavjud bo'lib, ularni umumiy sxemali ko'rinishda aks ettirish mumkin (1-jadval):

1-jadval. J.M.Keyns va M.Fridmen yondashuvlari o'rtasidagi farqlar.

Keyns	Fridmen
Davlatning bozor xo'jaligiga aralashuvi zarur	Bozor o'zini o'zi tartiblashga qodir
Ish bilan bandlik yalpi talabga bog'liq	Iqtisodiyot o'zi ishlab chiqarish va ish bilan bandlik darajasini o'rnatadi
Pul massasi ishlab chiqarishga nisbatan xolis (yomon ham, yaxshi ham ta'sir etmaydi)	Pul massasi – baholarning o'sishi va kon'yunkturaning o'zgarishi sababchisidir
Asosiy muammo – ishsizlik	Asosiy muammo – inflyatsiya
O'zgaruvchan pul siyosati lozim	Barqaror pul siyosati zarur
Byudjet kamomadi – talabni rag'batlantirish vositasi	Byudjet kamomadi – inflyatsiya sababchisi

Monetarizm ham, keynschilik ham iqtisodiyotni tartiblash zarurligidan kelib chiqadi. Ularning nazariy tavsiyalari muayyan bir davrda samarali bo'lsa, boshqa bir davrda ish bermasligi mumkin. Shu bois, iqtisodiy vaziyat va sharoitlarga qarab ulardan foydalanish maqsadga muvofiqdir[3].

"Biznesmen" (tadbirkor) atamasi birinchi marotaba XVIII asrda Angliya iqtisodiyotida paydo bo'lib, u "mulk egasi" degan ma'noni bildiradi. Adam Smit tadbirkorni mulk egasi sifatida ta'riflab, uni foyda olish maqsadida tijorat g'oyasini amalga oshirish uchun iqtisodiy tavakkalchilikka boradigan shaxs sifatida ta'kidlagan[4].

XVIII–XIX asrlarda faoliyat yuritgan R. Kantilon, Y. Tyunen, F. Kene, A. Smit, J.B. Sey kabi iqtisodchi olimlar tadbirkorlik va biznesni, shuningdek, "tadbirkor" va "mulkdor" tushunchalarini aynan bir ma'noda izohlaganlar. O'zbek olimlari I.E. Tursunov, A.B. Qurbonov va F.F. Mamatov esa quyidagicha ta'rif berganlar: "Biznes va tadbirkorlik bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, bir xil ijtimoiy-iqtisodiy asoslarga va tamoyillarga ega tushunchalardir"[5].

Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida xususiy mulk va uning asosida shakllangan xususiy tadbirkorlikka keng e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Jiddiy va kundalik e'tibor talab qiladigan yana bir muhim yo'nalish bor. Bu — xususiy mulk va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish va ularning ta'sirchan himoyasini ta'minlashdir"[6].

Aristotelning fikriga ko'ra, xususiy mulk jamiyatda foydali funksiyani bajaradi va uning miqdori bo'yicha cheklov o'rnatadigan qoidalar joriy etilmasligi lozim. U xususiy mulkka bo'lgan huquqni maqullagan holda ushbu fikrni ilgari surgan[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda xususiy sektorni rivojlantirishning milliy iqtisodiyotda mulk kapitallashuviga ta'sirini o'rganish uchun iqtisodiy statistika va so'rov natijalariga asoslangan tahlil usuli qo'llanildi. Ma'lumotlar davlat statistik hisobotlari, xususiy kompaniyalar hisobotlari va ekspert baholaridan olindi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun korrelyatsion tahlil va regressiya modellari yordamida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqilgan "O'zbekiston–2030" strategiyasining birinchi blokida "Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish" bo'yicha 44 ta maqsad belgilangan. Ushbu maqsadlar doirasida 2030-yilgacha erishiladigan samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlandi, bu esa strategik maqsadlarga erishishda mulk kapitallashuvini rivojlantirishning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi[8].

Shuningdek, iqtisodiyot tarmoqlarida xususiy sektor ishtirokini kengaytirish, zarar ko'rib ishlayotgan, past rentabelli va iqtisodiy nochor korxonalarini investitsiya kiritish sharti bilan "nol" xarid qiymatida layoqatli investorlarga sotish orqali ularni qayta tiklash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonini jadallashtirish, past rentabelli, zarar ko'rib ishlayotgan, iqtisodiy nochor davlat korxonalarini va past likvidli obyektlarni, shuningdek, xususiylashtirilgan korxonalarining davlat aktivlarini real mulkdorlarga sotish maqsadida, ushbu korxonalarini zamonaviylashtirish va barqaror rivojlantirishga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 26-avgustdagi "Past rentabelli, zarar ko'rib ishlayotgan, iqtisodiy nochor davlat korxonalarini va obyektlarni xususiylashtirishni jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 368-son qarori qabul qilingan.

Mazkur qarorga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 1-ilovasi bilan "Past rentabelli, zarar ko'rib ishlayotgan, iqtisodiy nochor davlat korxonalarini va past likvidli obyektlarni investor tomonidan investitsiya majburiyatlari qabul qilinishi sharti bilan investorlarga bepul berish to'g'risida nizom" tasdiqlangan. Ushbu nizom davlat mulki obyektlarini investitsiya kiritish sharti bilan "nol" xarid qiymatida sotish bo'yicha dastlabki normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi.

Nizom talablariga ko'ra, past rentabelli, zarar ko'rib ishlayotgan, iqtisodiy nochor davlat korxonalarini va past likvidli obyektlarni investitsiya majburiyatlari qabul qilinishi sharti bilan investorlarga (shu jumladan, xorijiy investorlarga) "nol" xarid qiymatida sotish tanlov asosida amalga oshirilishi belgilangan.

Investor tomonidan investitsiya majburiyatlari qabul qilinishi sharti bilan tanlov asosida bepul beriladigan obyektlar ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Davlat raqobat qo'mitasi tomonidan yilning har choragida belgilangan shakllar asosida taqdim etiladi. Ushbu ro'yxat asosida Davlat mulkini xorijiy investorlarga sotish bo'yicha tender savdolari o'tkazuvchi Davlat komissiyasi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli komplekslari bilan kelishgan holda, obyektlar ro'yxatini tasdiqlaydi.

Shuningdek, mazkur qarorda investitsiya majburiyatlari quyidagi shakllarda amalga oshirilishi belgilangan:

- Pul mablag'larini kiritish, shu jumladan korxonaning kreditorlik qarzlarini investor tomonidan qoplash;
- Ishlab chiqarishni texnika bilan qayta jihozlash va rekonstruksiya qilish uchun asbob-uskunalar, ehtiyot qismlar va butlovchi materiallarni yetkazib berish;
- Qonun hujjatlariga muvofiq boshqa moddiy boyliklarni kiritish.

Sotuv obyektini "nol" xarid qiymati bo'yicha sotish quyidagi mezonlardan biriga yoki bir nechtasiga muvofiq bo'lganda amalga oshirilishi belgilangan:

- Korxonaga respublika uchun shahar yoki strategik ahamiyatga ega emas;
- Obyekt ochiq savdolarga qo'yilganda, taklif etilgan narx pasayishi hisobga olingan holda, sotuvning taklif etilayotgan narxi bo'yicha investorlarning talabi mavjud emas;

- Korxonalar ishlaymaydi, surunkali zarar ko'radi, past rentabelli (5 foizdan yuqori emas), iqtisodiy nochor va to'lovga qodir emas;
- Ko'chmas mulk obyekti muhandislik kommunikatsiyalarining bir yoki bir necha turlari (gaz ta'minoti, elektr ta'minoti, suv ta'minoti, kanalizatsiya, kirish yo'llari) mavjud emas;
- Obyekt tugatish jarayonida sotilmagan va mahalliy davlat hokimiyati organlari balansiga berilgan;
- Xorijiy investorlardan xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalarni tashkil etish uchun mahalliy davlat hokimiyati organlari balansida bo'lgan past likvidli obyektlarga aniq investitsiya majburiyatlari qabul qilish sharti bilan buyurtmanomalar berilgan.
- Sotuv obyektlarini sotish ushbu mezonlarni hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tanlov savdolari tartibiga muvofiq, Hududiy tanlov komissiyasining qarori asosida amalga oshirilishi belgilangan.

Xaridorlar tanlovda qatnashish uchun ommaviy axborot vositalarida oldindan e'lon qilingan tanlov o'tkazilishi sanasidan kamida uch kun oldin Hududiy tanlov komissiyasiga ko'rib chiqish uchun muhrlangan konvertda tanlov taklifini taqdim etadi. Tanlov qatnashchilari tomonidan taqdim etilgan takliflar va biznes-rejalarni ko'rib chiqish natijasida Komissiya tanlov g'olibini aniqlaydi.

Keyinchalik, Davlat raqobat qo'mitasi yoki uning hududiy organlari Hududiy tanlov komissiyasining qarori asosida tanlov g'olibi bilan investitsiya majburiyatlari qabul qilinishi sharti bilan obyektning bepul berish to'g'risida shartnoma tuzadi (1-rasm).

1-rasm. "Nol" xarid qiymatida sotilishi belgilangan davlat mulki obyektlarini sotish tartibi sxemasi.

Keyinchalik, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 29-yanvardagi "Davlat aktivlarini sotish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 27-sonli qarori qabul qilingan. Ushbu qaror asosida davlat mulki obyektlarini xususiyashtirish tartiblari bir muncha takomillashtirilgan.

Xususan, investor tomonidan bajariladigan investitsiya majburiyatlari quyidagi shakllarda amalga oshirilishi belgilangan:

- O'tkazilgan pul mablag'lari, shuningdek, investorning faoliyatidan olingan foydani, shu jumladan, uning ulushiga hisoblangan dividendlarni qayta investitsiyalash;
- Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash uchun xomashyo va materiallar, asbob-uskunalar, ehtiyot qismlar va butlovchi buyumlarni yetkazib berish;
- Ta'mirlash va qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish;
- Ishlab chiqarishni rekonstruksiya qilish;
- Korxonaning byudjet, davlatning maqsadli fondlari oldidagi qarzdorligini, kreditlar va boshqa majburiyatlarini to'liq yoki qisman to'lash;
- Mahsulotlar, ishlar va xizmatlarning muayyan turini ishlab chiqarishni o'zlashtirish, nou-xau va intellektual mulkning boshqa turlarini joriy etish;
- Kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlashga xarajat qilish;
- Qonun hujjatlariga zid bo'lmagan boshqa shakllar.

Shuningdek, 27-sonli qaror bilan investitsiya majburiyatlarining bajarilishini nazorat qilish tizimi yanada takomillashtirilgan.

Bunga ko'ra:

- Investitsiya majburiyatlarining xaridor tomonidan bajarilishini qabul qilish, xaridorning investitsiya majburiyatlarini bajarilganligi to'g'risidagi yozma axboroti asosida amalga oshiriladi.

- Investitsiya majburiyatlarining to'liq hajmda bajarilganligi to'g'risidagi qabul qilish jarayoni, xaridor tomonidan yozma axborot taqdim etilgan kundan boshlab ikki oydan oshmaydigan muddatda amalga oshirilishi belgilangan.

- Investitsiya majburiyatlarining bajarilganligini qabul qilish tartibini tashkil etish uchun Davlat raqobat qo'mitasiga quyidagi vazifalar yuklatilgan:

- Investitsiya majburiyatlarining bajarilishini qabul qilish bo'yicha komissiya tashkil etish;

- Komissiya bilan kelishilgan holda, ekspertiza o'tkazish uchun mustaqil ekspertlarni (baholovchilar, auditorlar, moliya va konsalting tashkilotlarini) shartnoma asosida jalb etish.

Komissiya, xaridor va investitsiyalash obyekti tomonidan taqdim etilgan investitsiya majburiyatlarining bajarilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni, shartnoma shartlariga muvofiqligi yuzasidan ekspert xulosasini hisobga olgan holda ikki hafta ichida o'rganadi.

Komissiya natijalari asosida quyidagi qarorlar qabul qilinishi mumkin:

- Investitsiya majburiyatlari to'liq hajmda bajarilgan deb e'tirof etiladi;

- Yoki investitsiya majburiyatlari bajarilmagan deb hisoblanadi.

- Majburiyatlar to'liq bajarilgan taqdirda sotuvchi quyidagi harakatlarni amalga oshiradi:

- Xaridorning xizmat ko'rsatuvchi depozitariysiga uch ish kuni mobaynida aksiyalarni ajratib olish yuzasidan topshiriqnomaga taqdim etadi;

- Mas'uliyati cheklangan jamiyat ustav fondidagi ulushga egalik qilish huquqini tasdiqlovchi yozuvni uch ish kuni ichida amalga oshiradi;

Xaridor tomonidan sotib olingan ko'chmas mulkni tasarruf etish huquqini belgilovchi yozuvni uch ish kuni ichida davlat orderiga kiritadi.

Davlat aktivlari oldi-sotdi shartnomalari shartlarining xaridorlar tomonidan bajarilishini nazorat qilish quyidagilar orqali amalga oshirilishi belgilangan:

- Tuzilgan davlat aktivlari oldi-sotdi shartnomalari, ularga muvofiq sotib olish to'lovlari va investitsiya majburiyatlarining monitoringini yuritish va hisobga olish;

Oldi-sotdi shartnomasi shartlarida (keyingi o'rinlarda "shartnoma" deb ataladi) belgilangan tartibda xaridorlar tomonidan investitsiya majburiyatlarining bajarilishini nazorat qilish va qabul qilish.

Agar tadbirkor tomonidan shartnoma shartlari bajarilmasa, Davlat raqobat qo'mitasi quyidagilarni amalga oshiradi:

- Sotib olish to'lovlari va/yoki investitsiya majburiyatlarining kiritish muddati, shuningdek, tegishli axborot taqdim etish muddati yuzasidan yo'l qo'yilgan buzilishlarni bartaraf etish to'g'risida xaridorga yozma talabnoma jo'natadi;

- Shartnomaga muvofiq, sotib olish to'lovlarini kiritishning har bir o'tkazib yuborilgan kuni uchun penya hisoblab yozadi;

Shartnoma shartlariga muvofiq xaridordan jarima undirilishini ta'minlaydi.

Keyinchalik, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2014-yil 6-oktyabrda "Davlat mulki obyektlarini xususiyashtirish tartibi to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida"gi 279-sonli qaror qabul qilingan. Ushbu qarorning 5-ilovasiga asosan, davlat mulki obyektlarini xaridor tomonidan investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlar qabul qilinishi sharti bilan "nol" xarid qiymati bo'yicha sotish tartibi to'g'risida nizom tasdiqlangan.

Mazkur qarorning qabul qilinishi bilan yuqorida qayd etilgan, davlat mulki obyektlarini investitsiya kiritish sharti bilan "nol" xarid qiymatida sotish tartibi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 26-avgustdagi 368-sonli va 2009-yil 29-yanvardagi 368-sonli qarorlari o'z kuchini yo'qotdi. 2014-yil 6-oktyabrdagi 279-sonli qaror esa bugungi kunda ushbu sohada yagona normativ hujjat sifatida xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, mazkur qarorda davlat mulki obyektini "nol" xarid qiymatida sotib olgan investor bir vaqtda investitsiya majburiyatlaridan tashqari ijtimoiy majburiyatlarni ham bajarishi lozimligi belgilangan.

Mazkur qarorda ijtimoiy majburiyatlarga quyidagicha ta'rif berilgan:

"Ijtimoiy majburiyatlar — pulli qiymatga ega bo'lmagan va qonun hujjatlariga zid bo'lmagan shakllarda amalga oshiriladigan, davlat mulki obyektini sotib olishda xaridor qabul qiladigan majburiyatlardir."

Shuningdek, qarorga asosan, davlat mulki obyektlarini xaridor tomonidan investitsiyaviy va/yoki ijtimoiy majburiyatlar qabul qilinishi sharti bilan "nol" xarid qiymati bo'yicha sotish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoki Vazirlar Mahkamasi qarorlari bilan tasdiqlanadigan Xususiyashtirish dasturlari asosida amalga oshirilishi belgilangan. Bu jarayon belgilangan sxema asosida tashkil etiladi (2-rasm).

2-rasm. Davlat mulkini xususiylashtirish jarayoni.

Investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlarning bajarilishini qabul qilish Davlat raqobat qo'mitasi tomonidan xaridorning ushbu majburiyatlarni bajarishi to'g'risidagi yozma axboroti asosida amalga oshiriladi.

Investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlarning to'liq hajmda bajarilganligini qabul qilish jarayoni, xaridorning majburiyatlarning bajarilishi tugallanganligi to'g'risidagi yozma axboroti hamda shartnoma shartlariga muvofiq mustaqil auditorlik va/yoki baholovchi tashkilot hisoboti taqdim etilgan kundan boshlab ikki oydan oshmaydigan muddat ichida amalga oshiriladi.

Investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlarning bajarilishini qabul qilishni tashkil etish maqsadida sotuvchi tomonidan Komissiya tashkil qilinadi. Shu bilan birga, Davlat raqobat qo'mitasi Komissiya bilan kelishgan holda, taqdim etilgan hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish uchun mustaqil ekspertni (baholovchi, auditorlik, moliyaviy, konsalting tashkilotini) shartnoma asosida jalb qilishi mumkin.

Komissiya tomonidan investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlar to'liq bajarilgan, deb e'tirof etilgan taqdirda sotuvchi quyidagi harakatlarni besh ish kunidan ortiq bo'lmagan muddatda amalga oshiradi:

- Qaror qabul qilingan kundan boshlab xaridorning xizmat ko'rsatuvchi vositachisiga, xaridor sotib olgan aksiyalarni ajratib olish yuzasidan topshiriqnomaga taqdim etadi;

- Xaridor tomonidan mas'uliyati cheklangan jamiyat ustav fondidagi ulushga bo'lgan mulkiy huquqni tasdiqlovchi sertifikatning asl nusxasi taqdim etilganidan so'ng, xaridorga ulushni tasarruf etish huquqi paydo bo'lganligini tasdiqlovchi yozuvni qayd etadi;

- Xaridor tomonidan mulkiy huquqni tasdiqlovchi davlat orderining asl nusxasi taqdim etilganidan keyin "tasarruf etish huquqi bilan" yozuvini kiritadi.

Xaridor tomonidan shartnoma shartlari bajarilmagan taqdirda sotuvchi quyidagilarni amalga oshiradi:

- Xaridorga sotib olish to'lovlari kiritish muddatlarining buzilishi va/yoki shartnomada belgilangan muddatlarda investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlarni bajarish yuzasidan yozma talabnoma (bildirishnoma) jo'natadi;

- Sotib olish to'lovlarini kiritishning har bir o'tkazib yuborilgan kuni uchun shartnomaga muvofiq penya hisoblab yozadi;

- Shartnoma shartlariga muvofiq xaridordan jarima undirilishini ta'minlaydi;

Agar xaridor tomonidan shartnomada belgilangan muddat o'tgandan keyin uch oy mobaynida sotib olish to'lovlari va/yoki investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlarning navbatdagi qismi shartnomada belgilangan hajmda kiritilmagan bo'lsa, shartnomani bekor qilish tashabbusi bilan chiqadi.

Bugungi kunda Davlat raqobat qo'mitasi tomonidan davlat mulki obyektlarini "nol" xarid qiymatida sotish natijasida 2013–2016-yillar davomida davlat mulki obyektlariga 654 mlrd. so'm va 49 mln. AQSh dollaridan ortiq investitsiya kiritilgan.

Davlat mulki obyektlariga muvaffaqiyatli investitsiya majburiyatlarini amalga oshirgan investorlarga bir qator misollarni keltirish mumkin. Xususan:

- Birlashgan Arab Amirligining "Regal" Qo'shma korxonasi tomonidan Samarqand shahrida bo'sh turgan "Parvoz" mehmonxonasiga 800 mln. so'm investitsiya kiritilib, 20 ta yangi ish o'рни yaratilgan;

- "Amudaryo Tex" MChJ O'zbekiston-Britaniya Qo'shma korxonasi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida joylashgan bo'sh turgan bino va inshootlarga 29 mln. AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritilib, 300 ta yangi ish o'рни yaratilgan;

- Indorama Group (Singapur) xorijiy korxonasi tomonidan Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan bo'sh turgan bino va inshootlarga 55 mln. AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritilib, 450 ta yangi ish o'рни yaratilgan;

"ADIL TEKSTIL SANAYI VE TIJARET A.S." (Turkiya) kompaniyasi tomonidan qurilishi tugallanmagan "Navoiyteks" korxonasining ishlab chiqarish binosiga 11,1 mln. AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritilib, 166 ta yangi ish o'рни yaratilgan.

Past rentabelli, zarar ko'rib ishlayotgan korxonalar yoki foydalanilmayotgan bino va inshootlarni tadbirkorlar tomonidan investitsiya kiritish sharti bilan "nol" xarid qiymatida olinishi va unda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yilishi kollej o'quvchilarini ish bilan ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ushbu jarayon hududlarda raqobat muhitini shakllantirishga ham sabab bo'layotganligi quvonarli hol.

Davlat mulki obyektlarini investitsiya kiritish sharti bilan "nol" xarid qiymatida sotish xorijiy va mahalliy investorlarni keng jalb etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan mustahkamlangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 28-apreldagi "Iqtisodiyotda xususiy mulkning ulushi va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2340-son qarori¹da Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklariga qarashli 512 ta foydalanilmayotgan davlat mulki obyektlarini, qurilishi tugallanmagan

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.04.2015-yildagi PQ-2340-son, <https://lex.uz/docs/-2637893>

inshootlarni investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlar bilan tanlov asosida “nol” xarid qiymatida sotish vazifasi belgilangan.

Davlat mulkini xorijiy investorlarga sotish bo'yicha 2015-yil 25-maydagi Davlat komissiyasi qaroriga ko'ra, 512 ta davlat obyektlarining tanlov asosida sotish shartlari tasdiqlangan. Bu shartlar qatoriga investitsiya kiritish miqdori, muddati va yaratiladigan ish o'rinlarining eng kam soni kiritilgan.

Birgina 512 ta obyektning xususiy mulkdorlarga “nol” xarid qiymati bilan sotilishi natijasida:

- 1072,19 mlrd. so'm miqdorida investitsiya kiritish;
- 20 122 tadan ortiq yangi ish o'rni yaratish hisob-kitob qilingan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi farmoni²ning 1-ilovasidagi 172-bandda foydalanilmayotgan davlat mulki obyektlarini, jumladan “nol” xarid qiymati bo'yicha sotish jarayonlarini yanada soddalashtirish ko'zda tutilgan. Ushbu bandga muvofiq, tadbirkorlik subyekti tomonidan bunday obyektlar aniqlangan taqdirda, ularni sotib olish bo'yicha takliflarni qabul qilish va ko'rib chiqish tartibi belgilangan.

O'z navbatida, ushbu jarayon iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish, xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish va davlat mulklarini real narxlarda shakllantirish kabi natijalarga olib kelishi kutilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Davlat raqobat qo'mitasi tomonidan “Davlat mulki obyektlarini xususiy mulkka sotish to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorining loyihasi ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda mazkur qaror loyihasi tegishli vazirlik va idoralar bilan kelishilmoqda. Qaror qabul qilinishi bilan davlat mulki obyektlarini xususiylashtirish tartibiga bir qator o'zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 17-yanvarda PF-4933-sonli “Tadbirkorlik maqsadlarida foydalanish uchun davlat mulki obyektlarini sotishni jadallashtirish va uning tartib-taomillarini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni³ qabul qilingan.

Ushbu qarorga muvofiq, davlat mulki obyektlarini xususiylashtirish jarayoniga quyidagi o'zgartirishlar kiritilgan:

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisiga, viloyatlar va Toshkent shahri hokimlariga davlat mulki bo'lgan nostrategik obyektlarni, jumladan davlat ko'chmas mulk obyektlarini investitsiya majburiyatlari qabul qilingan holda “nol” xarid qiymati bo'yicha sotish to'g'risida qaror qabul qilish huquqi berilgan;

2017-yil 1-iyuldan boshlab davlat mulki obyektlarini baholash, aktivlar qiymatiga ta'sir qiluvchi bozorning joriy kon'yunkturasini va obyektiv omillar yig'indisini hisobga oluvchi yangilangan milliy standartlar asosida amalga oshirilishi belgilangan;

Sotilayotgan davlat ko'chmas mulk obyektlari va davlat ulushlari bo'yicha xarid to'lovlarini to'lash muddati, agar Hukumat yoki Tender savdolarini o'tkazuvchi Davlat komissiyasining qarorlarida boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, 3 yilgacha uzaytirilishi mumkin.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ushbu qaroridan kelib chiqib, xususiylashtirish bo'yicha bir qator normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda.

Shuningdek, xususiylashtirish jarayonlarini yanada soddalashtirish bo'yicha tegishli qaror loyihalari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kelishish uchun kiritilgan. Ushbu qarorlar belgilangan tartibda tasdiqlangandan so'ng ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xususiy sektor iqtisodiyotning muhim tarmog'i bo'lib, uning rivoji mamlakatning umumiy iqtisodiy o'sishini ta'minlashga, ish o'rinlari yaratishga va davlatning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga katta hissa qo'sha oladi. O'zbekistonda xususiy sektorni rivojlantirish bilan bog'liq bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni yechish uchun aniq va samarali siyosatlarni amalga oshirish zarur.

Xususiy sektor rivojlanishidagi asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- Qarz va moliyalashtirish: Xususiy sektorda ish olib borish uchun ko'plab tadbirkorlar bank kreditlariga murojaat qilishadi. Ammo banklar ko'pincha yuqori stavkadagi kreditlar taklif qiladilar yoki asosan katta va mustahkam kompaniyalarga moliyalashtirish beradi. Bu jarayon kichik va o'rta biznesning moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklab, ularning rivojlanishini sekinlashtiradi.

- Investitsiya muhiti: Xususiy sektorga investitsiyalarni jalb etish uchun kerakli sharoitlarning yetishmasligi, inflyatsiya darajasining yuqoriligi va iqtisodiy nomutanosiblik investorlar uchun qiziqish uyg'otmaydi.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017-yildagi PF-4947-son, <https://lex.uz/docs/-3107036?ON-DATE=01.05.2021>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 17.01.2017 yildagi PF-4933-son, <https://lex.uz/docs/-3098864>

- Raqobat muhiti: Davlat tasarrufidagi yirik ishlab chiqarishlar va davlat monopoliyasi xususiy sektor uchun raqobatni kamaytiradi. Bu esa xususiy tadbirkorlar uchun ishlash sharoitlarini qiyinlashtiradi.

Xususiy sektorni rivojlantirish uchun iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy sharoitlar yaxshilanishi kerak. Qonunchilik izchilligi, biznes muhitining qulayligi, moliyalashtirish manbalarining ko'payishi va raqobatni rag'batlantirish bilan birga, ekologik va ijtimoiy masalalarga ham e'tibor qaratish talab qilinadi. Buning natijasida xususiy sektor nafaqat milliy iqtisodiy o'sishga hissa qo'sha oladi, balki aholi farovonligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Shuni alohida ta'kidlash mumkinki, past rentabelli, zarar ko'rib ishlayotgan va iqtisodiy nochor davlat korxonalarini, past likvidli obyektlarni investor tomonidan investitsiya majburiyatlari qabul qilinishi sharti bilan investorlarga "no" xarid qiymatida berilishi ushbu davlat mulki obyektlarini qarovsiz holga kelib qolishidan yoki talon-taroj qilinishidan asrab qolganini ko'rishimiz mumkin.

Ayni vaqtda ushbu obyektlar negizida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va yangi ish o'rinlarini yaratish mamlakat uchun foydali ekanligini tajriba tasdiqlamoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-yanvardagi PF-4933-son⁴ qaroriga asosan, davlat ko'chmas mulk obyektlarini investitsiya majburiyatlari qabul qilingan holda "no" xarid qiymati bo'yicha sotish to'g'risida qarorlar qabul qilish huquqi viloyat hokimliklariga berildi. Bu esa davlat mulki obyektlarini salohiyatli investorlarga yetkazib berish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисиغا Мурожаатномаси. Тошкент шаҳри, 2018 йил 28 декабрь.
2. "Темур тузуклари" китоби. <https://temurtuzuklari.uz>.
3. Ташматов Ш.Х., Асатуллаев Х.С., Аллаберганов З.Г. Иқтисодий таълимотлар тарихи. Дарслик - Т. "Иқтисод-молия", 2018 й. –360 б.
4. Ўрмонов. Н., ва бошқалар. Иқтисодий таълимотлар тарихи: Дарслик. – Т.: 2007 й.
5. Ўлмасов А, Шарифхўжаев М. Иқтисодиёт назарияси: Дарслик.-Т.: «Меҳнат», 1999 й.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев "Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак" Мамлакатимизни 2016-йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси. Халқ сўзи 2017-йил 16-январ.
7. Қадимги конфуцийчиликнинг иқтисодий қарашлари // Жаҳон иқтисодий тафаккур тарихи: 6 жилдда / Бош. муҳарир. В. Н. Черковец. - М.: Тафаккур, 1987. - Т. И. Иқтисодий фикрнинг туғилишидан сиёсий ҳаётнинг илк назарий тизимларигача. - С. 94-99. - 606 б.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон–2030" стратегияси тўғрисида" 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/6600413>.
9. Муаллиф томонидан таҳлил қилинган маълумотлар асосида тайёрланди.
10. O. Norboyev. Property relations in the national economy, reliable protection of the inviolability of property rights, prospects for increasing the level of capitalization of private property. (2023) https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss3/a5.
11. Норбоев Одил Абраевич. (2024). Characteristics of the formation of the class of middle ownership in the country. *Economics and Innovative Technologies*, 12(5), 10–21.

4 <https://lex.uz/docs/-3098864>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

